

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,
Преподаватель кафедры «Педагогика».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15620123>

Аннотация. Прежде всего, организация самостоятельного обучения в системе высшего образования, определение мотивов, побуждающих студентов к самостоятельной работе, и формирование у них навыков самостоятельного обучения является актуальной педагогической проблемой. Потому что в современных условиях, когда спектр информации и знаний стремительно расширяется, подчеркивается, что вся информация не может быть полностью донесена до студентов только во время занятий. По характеру заданий видов самостоятельной работы больше и они имеют разные учебные цели: предварительное изучение материала; прослушивание лекций, составление конспектов; работать с рекомендованными источниками информации.

Ключевые слова: самостоятельное обучение, задание, творчество, информация, педагогическая задача, деятельность урока, образовательные цели.

Abstract. First of all, the organization of independent education in the higher education system, determining the motivations that encourage students to work independently, and forming their independent learning skills is an urgent pedagogical problem. Because in the current conditions, where the range of information and knowledge is rapidly expanding, it is emphasized that all information cannot be fully delivered to students only during classes. By the nature of assignments, there are more types of independent work and they have different educational goals: preliminary study of the material; listening to lectures, completing notes; work with recommended sources of information.

Keywords: independent education, assignment, creativity, information, pedagogical problem, lesson activities, educational goals.

Annotatsiya. Avvalombor Oliy ta'lim tizimida mustaqil ta'limni tashkil etish, talabani mustaqil ishlashiga undovchi motivlarni aniqlash, ularning mustaqil bilim olish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi. Chunki axborot va bilimlar doirasi tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlari paytida talabalarga to'liq yetkazib bo'lmasligi takidlab o'tilgan. Topshiriqlarning tabiati bo'yicha mustaqil ishlarning ko'proq turlari mavjud va ular turli xil

ta'lim maqsadlarini ko'zlaydi: materialni dastlabki o'rganish; ma'ruzalarni tinglash, eslatmalarni yakunlash; tavsia etilgan axborot manbalari bilan ishlash.

Kalit so'zlar: *mustaqil ta'lim, topshiriq, ijodkorlik, axborot, pedagogik muammo, dars mashg'ulotlari, ta'lim maqsadlari.*

Введение. Одной из важнейших задач, стоящих перед высшими учебными заведениями в современном мире, является подготовка образованных, умных и конкурентоспособных специалистов, способных соответствовать требованиям мировых стандартов. Развитие или, наоборот, кризис любой страны зависит от уровня совершенствования ее системы образования. «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», утвержденная Указом Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847, определяет приоритетные направления системного реформирования высшего образования, выводя процесс подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и независимым мышлением, на новый качественный уровень, а также на основе модернизации и передовых образовательных технологий особое значение придается развитию социальных и экономических отраслей как стратегических вопросов. В частности, в Концепции указано, что «необходимо увеличить долю часов самостоятельной работы, развивать у обучающихся навыки самостоятельного обучения, критического и творческого мышления, системного анализа, предпринимательские навыки, внедрять в образовательный процесс методики и технологии, направленные на закрепление компетенций, направлять образовательный процесс на формирование практических навыков, в этой связи интегрировать в образовательный процесс международное обучение». Поставлена задача «широко внедрять передовые педагогические технологии, учебные программы и учебно-методические комплексы, основанные на стандартах»¹.

Учитывая вышеизложенное, сегодня внедрение самостоятельного обучения в деятельность студентов считается требованием времени. Под самостоятельным обучением понимается преподавание учебных материалов таким образом, чтобы они напоминали в сознании студентов научные исследования, а также задачи познания и самостоятельного мышления. В современном быстро развивающемся мире очень важно быть в курсе последних тенденций и изменений для развития профессиональной деятельности. Лучший способ сделать это — заниматься самостоятельным обучением, где студент проявляет инициативу в самостоятельном освоении новых навыков и знаний.

Цель и обоснование: По вопросам организации самостоятельной работы в образовательном процессе студентов высших учебных заведений ученые нашей республики Б. Зиёмухаммадов, Ж.Г. Ёлдошев, Н.С. Саидахмедов, Х. Каршибоев; М. Баракаев, Р. Джораев, Г.В. Злоцкий, Г. Изетаева, О.А. Койсинов, С.И. Кулмаматов, М. Тоджиев, Н.Р. Гайбуллаев, Д. Юнусова провели научные исследования по содержанию

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

организации самостоятельной работы студентов и совершенствованию методики ее преподавания.

Известно, что обучение студентов самостоятельной работе является основой их будущего развития как зрелых специалистов в своей области. Умение студента самостоятельно разрабатывать план решения задачи на основе знаний, полученных на лекциях и практических занятиях, и реализовывать его на основе плана может стать основой творческого подхода к профессиональному развитию студента и его интеллектуальному развитию. В большинстве случаев студенты стремятся получить необходимый уровень знаний на каждом занятии. Однако, если правильно организовать процесс самостоятельной работы, создать достаточные условия для самостоятельной работы студентов, а также создать возможность использования современного оборудования и технологий, то самостоятельное овладение студентом предметом станет фундаментальной основой обучения студентов.

Что следует понимать под самостоятельной работой хороших студентов? В общем случае это любая деятельность, связанная с развитием мышления будущего специалиста. Коротко ее можно назвать комплексом мероприятий, повышающих познавательную активность студента и стимулирующих самостоятельное мышление, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, а также под руководством преподавателя или без его участия.

Организация самостоятельного обучения в системе высшего образования, выявление мотивов, побуждающих студентов к самостоятельной работе, формирование у них навыков самостоятельного обучения являются актуальными педагогическими проблемами. Потому что в современных условиях, когда круг информации и знаний стремительно расширяется, невозможно в полной мере донести всю информацию до студентов только на аудиторных занятиях. Опыт показывает, что только при самостоятельной работе студента и его работе над собой он усваивает знания, развивает способность действовать самостоятельно, у него появляется интерес к творческой работе. По этой причине основной задачей образовательного учреждения является создание всего необходимого для организации самостоятельного процесса обучения студентов учебной и методической поддержки. В развитых странах развитие общества неразрывно связано с развитием высшего образования, а развитие науки и техники в условиях современных информационных технологий еще больше усиливает потребность в самостоятельном обучении в обществе. Это требует от образовательных учреждений вывести уровень самостоятельного обучения студентов на новый уровень.

Основная ответственность за управление процессом планирования самостоятельной работы студентов лежит на учителе-предметнике. Учитель определяет модель урока на основе современных педагогических технологий, формирует цели обучения (учебные цели и индивидуальные учебные цели).

При проектировании процесса самостоятельной работы студентов учитывается формирование у студентов навыков самоуправления и контроля. Учебная программа

обучения самостоятельной работе студентов в полной мере отражает работу, проводимую по предмету².

Учитывая большую роль материально-технического и программного обеспечения в организации самостоятельной работы студентов, одной из актуальных задач является изучение с научно-методических позиций закономерностей взаимосвязи эффективности самостоятельной работы и качества учебно-методического обеспечения. При этом необходимо учитывать учебно-методическую литературу, тексты лекций, учебно-методические сборники, нормативные учебно-методические документы, сборники заданий, научные, научно-методические и периодические издания³.

Эффективность самостоятельной работы учащихся зависит от методических знаний учителя-предметника и его педагогического мастерства. Развитие творческих способностей учащихся, высокий уровень активности и самостоятельности являются важными факторами их формирования. Значение и потенциал самостоятельного обучения в формировании и развитии у них творческих способностей были подробно проанализированы в научно-методических работах Ж. Толиповой. Учитывая основополагающее значение содержания предмета в развитии творческих способностей учащихся, при предъявлении учебных материалов от учителя требуется полное объяснение экспериментальных фактов и их связи с научной теорией, а также то, как они подтверждаются на основе экспериментов. Самостоятельное обучение активизирует творческую деятельность учащихся, закрепляет полученные знания, совершенствует умственные способности. Учитель, обладающий дидактическими навыками, может при необходимости адаптировать сложный учебный материал для учащихся, делая его более легким, сложный — более простым, а сложный — более понятным⁴.

Студенты, узнавшие об этих качествах учителя, обычно говорят: «Самое главное в учителе — это то, что он все четко и понятно объясняет. С таким учителем учиться будет приятно»; «Учитель, который ничего не умеет, не сможет объяснить понятно»; «Объясняет материал скучно и невнятно, как будто перед ним не живые люди, а какие-то механизмы. Таких учителей мы не любим»⁵ - они говорят.

Описание и обоснование научной проблемы: Профессиональная компетентность в нашем современном понимании – это не только умение легко, доступно и понятно донести знания до студентов, но и умение рационально и умело руководить самостоятельной работой студентов, их познавательной деятельностью, направлять их в нужном направлении⁶.

Необходимо вызывать интерес к представляемым учебным материалам у учащихся, особенно у тех, чье образование готовит их к творческой деятельности.

² Койсинов О.А., Муслимов Н.А. Теория и методика организации самостоятельной учебной работы в подготовке педагогов профессионального образования. Монография. -Т.: «Фан», 2009. - 92 с.

³ Этот источник -436

⁴ Ибрагимова Г.Н. Развитие творческого мышления студентов посредством интерактивных технологий в системе высшего образования // Современное образование. 2017.№4. - С. 30.

⁵ М.Ф. Худойназарова. Формирование креативности студентов в процессе самостоятельного обучения. Научный журнал «Наука и образование». Апрель 2023 г. Выпуск 4 863 с.

⁶ М.Ф. Худойназарова. Формирование креативности студентов в процессе самостоятельного обучения. Научный журнал «Наука и образование». Апрель 2023 г. Выпуск 4 863 с.

Использование проблемного обучения в преподавании также считается эффективным для формирования творческой активности. Эвристический или Наряду с методами исследования студенты знакомятся с «лабораторией» творческого мышления Процесс обучения также имеет основополагающее значение. Проблемное обучение имеет в этом отношении ряд преимуществ:

1. Он учит студентов мыслить логически, научно, дидактически и творчески.
2. Он делает учебный материал достоверным, тем самым помогая преобразовывать знания в убеждения.
3. Он обычно вызывает глубокие интеллектуальные чувства, в том числе чувство уверенности в себе, чувство уверенности в себе, и поэтому он интересуется студентов и пробуждает в них серьезный интерес к научному знанию.
4. Очевидно, что самостоятельное «открытие» закона истины не забывает полученные знания, и даже если они забыты, самостоятельно приобретенные знания можно быстро восстановить.⁷

Большое значение в формировании свободного мышления имеет также осуществление студентами самостоятельной работы, которая является важным компонентом самостоятельного обучения или ее реализация на основе тщательно спланированной программы. Для повышения эффективности самостоятельного обучения необходимо использовать особенности организации самостоятельной работы студентов вне аудиторий, а также литературу в библиотеке и сети Интернет в первые годы обучения.

Независимое обучение может принимать различные формы, включая онлайн-курсы, посещение семинаров и конференций или чтение книг и статей. Конечно, независимое обучение требует дисциплины и самомотивации. Контроль над своим обучением поможет вам раскрыть весь свой потенциал и достичь личных и профессиональных целей.⁸

В чем главное отличие самостоятельной работы в вузе от других видов работ? Это деятельность студента, выполняющего задание самостоятельно, без непосредственного участия преподавателя. Дополнительные признаки этого вида работы следующие. Наличие проблемной задачи, которую необходимо решить; время, отведенное на выполнение работы; мыслительная активность в процессе поиска решения; осознанный и самостоятельный подход студента к деятельности⁹.

Цели самостоятельной работы студентов часто определяются преподавателем. В зависимости от изучаемой темы и уровня сложности они могут различаться, но основные, как правило, следующие:

- закреплять и систематизировать знания, полученные в учебном процессе;
- формировать умение эффективно работать с научной литературой и другими источниками информации;

⁷ М.Ф. Худойназарова. Формирование креативности студентов в процессе самостоятельного обучения. Научный журнал «Наука и образование». Апрель 2023 г., выпуск 4.

⁸ Юлдашев Ш.И. Значение и роль самостоятельной работы студентов в современном образовательном процессе // Методическое пособие. - Т.: УзМУ, 2022.- 15 с.

⁹ Д.Р. Каримова. Независимое обучение в системе кредитных модулей // Методологическое руководство. - Tashkent: ооо «Сложный принт», 2021. 15 с.

- самостоятельно приобретать и применять знания на практике;
- формировать критическое мышление, аналитические и исследовательские навыки;
- развивать навыки планирования времени и организаторские способности;
- развивать навыки самоконтроля и оценки работы.

Какие задачи можно решить с помощью самостоятельной работы: повторение пройденного материала; углубление и приобретение новых знаний; закрепление теоретических сведений; обобщение и систематизация изученного; формирование практических навыков и профессиональных компетенций; применение знаний на практике; решение конкретных задач или ситуаций. Лев Семенович Выготский очень хорошо объясняет важность учета не только видов заданий, но и их уровней, для самостоятельной работы студентов. Существуют такие основные методические принципы самостоятельной работы: целенаправленность; последовательность; регулярность; логичность; удобство; научность.

По этому цели и задачи самостоятельной работы, заявленные до начала обучения и определяемые студентом в процессе работы, должны соответствовать этим принципам.

Место проведения самостоятельной работы также может различаться в зависимости от характера задач. Аудиторные и внеаудиторные занятия различаются в зависимости от места проведения. Однако существует множество видов самостоятельной работы в зависимости от характера задач, и они служат различным образовательным целям: предварительное изучение материала; прослушивание лекций, конспектирование конспектов; работа с рекомендуемыми источниками информации; выполнение специальных заданий в рамках учебной программы; подготовка к контрольным работам и семинарам; подготовка и защита рефератов и эссе; подготовка отчетов и научных исследований для представления на конференциях и семинарах; анализ научных исследований и монографий по теме и т. д.

В традиционном подходе все виды заданий делятся на три уровня: репродуктивный; продуктивный; творческий. Репродуктивный уровень. Основная цель и задачи этого уровня — закрепление имеющихся знаний. Сюда входят такие задания, как чтение различных литературных источников, доработка и изучение концепции, а также подача ученику заданий, которые он может решить. Уровень работы. Это непосредственная работа с новым материалом. Основная цель и задачи уровня работы — закрепление знаний, закрепление навыков и компетенций на практике. Виды заданий этого уровня: составление плана книги; составление библиографического списка; составление схем; подготовка устных и письменных ответов на вопросы; оценка письменных работ одноклассников¹⁰.

Творческий уровень. Цели и задачи самостоятельной работы на творческом уровне — самостоятельный поиск знаний, демонстрация самостоятельности мышления и способности к анализу, а также работа с большим и сложным материалом. Задания на этом уровне: подготовка реферата; написание эссе; проведение исследования; сбор материала и написание тезиса; подготовка и защита отчета. При выборе уровня заданий

¹⁰ Хусаинов Р.Р. Роль самостоятельной работы в повышении качества преподавания дисциплин в высшей школе // Современное образование. 2016. № 4. 25с.

для самостоятельной работы важно помнить, что он должен с каждым разом повышаться. Это укрепит уверенность в себе и повысит профессионализм. Очень важно контролировать самостоятельную работу, чтобы постоянно приучать студентов к самостоятельной работе.

- Студент планирует свое самостоятельное исследование и под руководством преподавателя систематически и непрерывно работает над определенными учебными задачами.

- Существуют различные виды самостоятельной работы, каждый из которых помогает развивать творческие способности студентов. Написание реферата, курсовой работы или другого вида документа занимает свое место в самостоятельном творческом исследовании. Курсовая работа или научная работа - это творческая самостоятельная работа, которая демонстрирует, насколько студент осведомлен и умен. Она предполагает интенсивные и творческие исследования студентов, а также четкое, понятное и логичное изложение своих знаний в письменной форме. Она показывает, насколько студент осведомлен, ответственен и умен излагать свои мысли. Правильное распределение времени студентов также важно при выполнении самостоятельной работы. Поэтому студентам необходимо научиться правильно определять и планировать последовательность своей работы с точки зрения ее важности и срока выполнения.¹¹

Заключительная часть: Самостоятельная работа студента курируется профессором-преподавателем на основании графика, разработанного кафедрой, и технологической карты дисциплины. Виды руководства самостоятельной работой студента и критерии ее оценки разрабатываются и утверждаются ученым советом факультета. В процессе самостоятельного обучения студенты работают над собой и стремятся к саморазвитию. Благодаря этим действиям знания студентов Уровень усвоения повышается. Обучающийся достигает уровня, когда он может легко использовать полученные знания на протяжении всей своей жизни. Формирование навыков самостоятельного обучения играет ключевую роль в приобретении учащимися прочных знаний и навыков по профильным, специальным или общепрофессиональным предметам в системе образовательной и творческой подготовки. Самостоятельное обучение развивает у обучающихся самостоятельное мышление и самостоятельную работу.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УФ-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Койсинов О.А., Муслимов Н.А. Теория и методика организации самостоятельной учебной работы при подготовке педагогов профессионального образования. Монография. -Т.: «Фан», 2009. - 92 с.

¹¹ Каримова Д.Р. Самостоятельное обучение по кредитно-модульной системе // Методическое пособие. - Ташкент: ООО «Комплекс Принт», 2021. 60 с.

3. Ш.И.Юлдашев. Значение и место самостоятельного обучения студентов в современном образовательном процессе // Методическое приложение. - Т.: УзМУ, 2022.- 41 с.
4. Д.Р.Каримова. Самостоятельное обучение в кредитно-модульной системе // Методическое приложение. -Ташкент: ООО «Сомплекс Принт», 2021. 126 с.
5. Хусаинов Р.Р. Роль самостоятельной работы в повышении качества преподавания дисциплин в высшей школе // Современное образование. 2016. № 4. С. 25-32.
6. Ибрагимова Г.Н. Развитие творческого мышления студентов посредством интерактивных технологий в системе высшего образования // Современное образование. 2017.№4. - С. 30-35.
7. Худойназарова М.Ф. Формирование креативности студентов в процессе самостоятельного обучения. Научный журнал «Наука и образование». Апрель 2023 г. № 4.